

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARDA SOMATIK VA PSIXOSOMATIK KASALLIKLARNING YUZAGA KELISH OMILLARI

Davronova M. T.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Kichik maktab yoshi ya'ni 7-11 yosh oralig'idagi bolalarning jismoniy va psixik rivojlanishi uchun muhim davrlardan biri hisoblanadi. Bu davrda organizmning morfologik va funksional tizimlari hali to'laqonligicha shakllanmagan bo'lib, tashqi muhit omillariga va psixologik ta'sirlarga sezgirlik yuqori darajada bo'ladi. Bu yoshdagi bolalarda sog'liq bilan muammolar ko'pincha ikki yo'nalishda namoyon bo'ladi: Bular somatik va psixosomatik kasalliklardir. Bu ikki tur bir-birini kuchaytirishi, hattoki, bir-biriga sabab bo'lishi ham mumkin. Somatik (tana kasalliklari)ning kelib chiqish omillari uch guruhga bo'linadi.

1. Biologik omillar: genetik moyillik, organizmning o'sish davridagi beqarorligi, immunitet zaifligi;

2. Gigiyena va turmush tarzi: gigiyena qoidalariga rioya qilmaslik, noto'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollikning yetarlicha bo'lmasligi;

3. Ekologik omillar: havoning ifloslanishi, virus va bakteriyalar, allergenlar, shovqin.

Hozirgi kunda ko'p uchraydigan somatik kasalliklarga quyidagi: kamqonlik, raxit va suyak tizimi muammolari, endokrin tizimi kasalliklari, nafas yo'llari infeksiyalari- gripp, bronxit, angina, allergiyalar- dermatitlar, bronxial astma, teri kasalliklari - allergik toshmalar, ekzemalarni keltirish mumkin. Ovqat hazm qilish tizimi buzilishlari- enterokolit, gastrit, qabziyat va yana shuni qo'shimcha qilib aytish mumkinki eng ko'p uchraydiganlari, shular ichidan, anemiya, endokrin tizimi kasalliklari va suyak tizimi muammolaridir. Anemiya ya'ni xalq tili bilan aytganda kamqonlik bu-temir moddasining yetishmasligi tufayli kelib chiqadigan somatik kasalliklardan biridir. "Bunda bola rangpar bo'ladi, tez-tez charchaydi, diqqatini jamlay olmaydi. Endokrin kasalliklari- qalqonsimon bez faoliyatidagi buzilishlar bolaning o'sishi va rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi". [1, b.32]

Psixosomatik kasalliklarning mohiyati va sabablari haqida so'z yuritilganda, psixosomatik kasalliklar- bolaning ruhiy- emotsional holati va psixologik muammolari sababli paydo bo'ladigan va shu bilan birga jismoniy belgilar bilan ifodalanadigan kasalliklardir. Bu kasallikning bir qancha psixologik sabablari bor. Ular quyidagilar:

1. Maktabga moslashish qiyinchiliklari- dars yuklamasi, intizom talablari, baholash bosimi;

2. Ijtimoiy omillar – do‘st orttira olmaslik, sinfdoshlar bilan nizolar, jamoadan chetlanib qolish;

3. Oilaviy muammolar – ota-ona o‘rtasidagi kelishmovchiliklar, haddan tashqari talabchanlik, mehr yetishmasligi;

4. Shaxsiy xususiyatlar – o‘ziga ishonchning pastligi, qo‘rqoqlik, yuqori sezgirlik. [3, b. 27]

“Bugungi kunda keng uchraydigan psixosomatik belgilar- migren, bosh og‘rig‘i, enurez(kechasi siyib qo‘yish), yurak urishining tezlashishi, nafas qisishi, oshqozon-ichak tizimi buzilishlari, uyqu buzilishi, uyqusuzlik, qo‘rqib uyg‘onishdir”. [2, b. 58-60]

Somatik va psixosomatik kasalliklarning o‘zaro aloqasi. Juda ko‘p hollarda psixosomatik sabablar somatik kasalliklarni kuchaytiradi yo aksincha, somatik kasalliklar insonda ruhiy zo‘riqishni kuchaytiradi. Misol uchun maktabda qo‘rquv- oshqozon og‘rig‘i va qusishga olib keladi. Doimiy stress- allergik kasalliklarni og‘irlashtirishi mumkin. Uzoq davom etadigan surunkali kasallik – bolaning o‘ziga ishonchini pasaytirib, depressiv kayfiyatga sabab bo‘ladi. Bunday holatlarda ijtimoiy muhit va tarbiyaning o‘rni beqiyosdir. Jamiyatda bolani sport, sa‘nat ijodiy mashg‘ulotlarga jalb qilish sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda yordam beradi. Oilada illiqlik, mehr- muhabbat va barqaror muhit bolaning sog‘lom rivojlanishiga sababchi bo‘ladi. Haddan tashqari talabchanlik yoki beparvolik ham kasalliklarga olib kelishi mumkin. Oiladagi nizolar ham bolaning psixikasiga ta‘sir qilib unda bir qancha somatik kasalliklarni yuzaga keltirib chiqaradi. Maktab o‘qituvchilarining munosabati, sinfdagi iqlim va pedagogik yondashuv bolaning ruhiy holatini belgilovchi omillardan biridir. Oldini olish va profilaktika ishlari quyidagicha bo‘lishi lozim. Tibbiy choralar- gigiyena qoidalariga rioya qilish, muntazam tibbiy ko‘rik, to‘g‘ri ovqatlanishi. Ijtimoiy muhitni yaxshilash- maktabda stressni kamaytiruvchi pedagogik metodlardan foydalanish, oilada ijobiy psixologik muhit yaratish. Psixologik qo‘llab- quvvatlash – bola bilan muloqot qilish, muloqotni to‘g‘ri tashkil qila olishlik, uning qo‘rquvlarini tinglashdir. Profikatika tadbirlari olib borish- sport to‘garaklari, dars va dam olish rejimini to‘g‘ri tashkil qilish hisoblanadi.

Kichik maktab yoshidagi bolalarda somatik va psixosomatik kasalliklarning yuzaga kelishi kompleks jarayon bo‘lib, psixologik, biologik va ijtimoiy omillar bir-biri bilan bog‘liq. Bunday kasalliklar nafaqat bolaning sog‘iga shu bilan birga uning o‘qish faoliyatiga ham, ijtimoiy moslashuviga ham salbiy ta‘sirini ko‘rsatmay qolmaydi. Shu boisdan ularni bartaraf etish uchun oila, sog‘liqni saqlash tizimi, maktab o‘zaro hamkorlikda ish olib borishlari lozim. Sog‘lom psixologik muhit va to‘g‘ri tarbiya bolalarning jismoniy va ruhiy sog‘lig‘ini mustahkamlashning eng muhim

garovidir. Somatik va psixosomatik kasalliklarning oldini olish- bolalarning bugungi salomatligi, ertangi kunimizning esa kafolatidir.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. “Bola salomatligini muhofaza qilish “ bo‘yicha metodik qo‘llanma. Toshkent – 2021
2. Захаров А.И. Психосоматические расстройства у детей. – Санкт-Петербург: Речь, 2017.
3. Yo‘ldosheva D, Abdurahmonova N, “Bola rivojlanishida psixologik xizmatning o‘rni “ Toshkent- 2018